

ZULFIYA QALAMIGA MANSUB SHE’RDA UCHRAGAN BADIY SAN’ATLAR TAHLILI

Abduvohidova Farangiz Vahob qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: xalqimizning iste’dodli shoirasi Zulfiya davlatning yuqori lavozimlarida faoliyat olib borgan. Bundan tashqari, nashriyot sohasini gullab-yashnashiga ham o‘z hissasini qo‘shgan. She’rlarida erk va ozodlikni tarannum etgan. Shunday she’rlaridan biri bu “bugun tunda kelarmish bahordir. Uning biz yoshlar uchun qilgan xizmatlari va ma’daniy merosi beqiyos. Shoira qizlarimiz uchun shu nomdagi davlat mukofoti ham ta’sis etilgan.

Kalit so‘z: Zulfiya, bahor, tashbeh, tazod, tanosub.

Xalqimizning ardoqidagi suyuqli shoira, sadoqatli ayol timsolida gavdalanadigan Zulfiya Isroilova 1915-yilning 1-martida tavallud topgan. Uning otasi Ismoil ota temirchilik bilan oila tebratgan. Taniqli adiba 1922-1931-yillarda ilk tahsilini ola boshlagan. Keyingi 3 yil davomida esa qizlar bilim yurtida tahsilini davom ettirdi. Shoira 1935-1938-yillarda Til va adabiyot instituti aspertanturasida o‘qigan. Uning ilk she’ri 1931- yilda “Ishchi” gazetasida chop etilgan. 1932- yilda “Hayot varaqalari” she’rlar to‘plami bosib chiqarilgan. Shundan so‘ng uning “Temiroy”, “She’rlar”, “Qizlar qo‘shig‘i” kabi she’riy kitoblari e’lon qilinadi. Shoiraga eng katta muvaffaqiyatni “Uni Farhod der edilar”, “Hijron kunlarida”, “Hulkar” nomli to‘plamlari keltirgan. Turmush o‘rtog‘i Hamid Olimjonning bevaqt vafoti sababli shoira ancha tushkun kayfiyatga tushib qoladi. Ammo shunga qaramay, Zulfiya 1950-yillarning ikkinchi yarmida Osiyo, Afrika yozuvchilarining tinchlik va xalqaro birdamlik shoiri ostida o‘tgan harakatida faol qatnashib, jahonning ko‘pgina mamlakatlariga safar qiladi. “Mushoira”, “ O‘g‘lim sira bo‘lmaydi urush”, “Qozog‘iston o‘lanlari”, “Men chizolmagan surat” singari she’rlari Zulfiyaga katta shuhrat olib keldi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Bolalarga bag‘ishlab

“Lolaqizg‘aldoq” turkum she’rlarini yaratdi. “Semurg‘ yoki Parizod va Bunyod” dostoni asosida qo‘g‘irchoq teatri uchun “Semurg” pyesasi hamda “Zaynab va Omon” opera librettosini yozgan. Uning ko‘pgina asarlari dunyo yuzini ko‘rgan. Zulfiya xalqaro Javaharlal Neru (1968), “Nilufar”(1971) mukofotlari va Hamza nomidagi O‘zbekiston Davlat mukofoti (1970) laureati bo‘lgan. A. S. Pushkin, N. A. Nekrasov, M. Voqif, E. Ognetsvet, Mustay Karim, Amrita Pritam kabi bir qator yozuvchilarning asarlarini o‘zbek tiliga o‘g‘irgan. Uning xizmatlarining naqadar beqiyosligini ko‘rsatish maqsadida Zulfiya nomidagi davlat mukofoti ta’sis etilgan. Shuningdek, bahor fasliga atab ko‘p she’rlar bitgan. Ulardan biri “bugun tunda kelarmish bahor” she’ridir. Bu she’r shoironing bahorga munojoti tarzida yaratilgan. Naqarot sifatida esa “bugun tunda kelarmish bahor” jumlasidan foydalangan. Misralarda ko‘pgina badiiy san’atlardan mohirona foydalangan. Masalan, 1-bandni tahlil qilsak:

Derazangdan mo‘ralab asta,
Gul yuzingdan bo‘lib shikasta,
Uzun qishga siltab qo‘lini,
Ham qalbingdan boshlab yo‘lini,
To‘qqiz oyki, yelarmish bahor,
Bugun tunda kelarmish bahor...

Ushbu misralarda tashxis – jonlantirish san’atidan unumli foydalanilgan. Bu yerda bahorning derazadan mo‘ralashi, qishga qo‘lini siltashi, yo‘lni boshlashi kabi o‘xshatishlar inson harakatini jonsiz predmet-hodisalarga ko‘chirilishi natijasida yuzaga kelgan. Gul yuzidan shikasta bo‘lish tasviri orqali esa biz-biriga zid holatlar nazarda tutilgan. Ya’ni, chiroyli yuzni ko‘rishi oqibatida shikasta bo‘lgan, shikastlangan deyilmoqda.

Qor-u muzni suvga g‘arq qilib,
Izg‘irinni butkul tark qilib,
Eshitgandek mening nolamni,
Guldastaga o‘rab olamni-
Tushda boshing silarmish bahor,

Bugun tunda kelarmish bahor...

Ushbu baytlarda faqat tashxis emas, balki tashbeh hamda tanosub san’atlaridan ham samarali foydalangan. Qor – muz – suv kabi soʻzlar mazmunam barchasi suyuqlikning tabiatda uchraydigan har xil holatlaridir. Bir-biriga yaqin soʻzlarning qoʻllanishi tanosub san’atini yuzaga chiqaradi. Soʻng tashbeh – oʻxshatish san’atini ham bu badda koʻrish mumkin. Eshitgandek soʻzidagi -dek qoʻshimchasi oʻxshatish uchun vosita boʻlgan. Har bir misrasida tashxis san’ati mavjud.

Hissiyotga toʻldirib dilni,
Kengaytirib kichik koʻngilni,
Duolarga ijobat yetib,
Tabiatni jamanzor etib,
Baxtimizdek kularmish bahor,
Bugun tunda kelarmish bahor...

Bu misrada tashxis san’atidan tashqari, tazod – qarshilantirish va tashbeh – oʻxshatish san’atlari ham namoyon boʻlgan. Keng – kichik soʻzlari koʻngilning hajmi sifatida kelgan va bir-biriga zidlangan. Baxtimizdek soʻzidagi –dek qoʻshimchasi yordamida tashbeh san’ati vujudga kelgan.

Bu she’rda bahor sogʻinchi, bahor kelsa baxt kelishiga oʻzgacha bir umid bordek tasvirlangan. Bahor bu – yangilanish, yasharish, koʻklam fasli. Qishdan ozor chekkan qalblar bahorni intiqlik bilan kutgan. Va nihoyat, ular kutgan kun kelgani sababli oʻz shodliklarini izhor qilishyapti. balki, bu misralardagi “bahor”da ramziylik bordir? Balki, xalq qiyin hayot tarzidan, zugʻum va mustamlaka davlat zulmidan ozod boʻlish uchun bu faslni chorlayotgandir. Bahor bu hayotning davom etaverishiga ishoradir. Shoira bu orqali mustaqillik, erkinlik baxtini yurti tomon chorlamoqda. Zulfiya vafoli yor, mehribon ona va yaxshi hamkasb boʻlgan. Ijod sohasida ham koʻp yutuqlarga erishgan. Biz keyingi maqolalarimizda ham shoira ijodini tahlil qilishda davom etamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1)6-sinf adabiyoti.”Ma’naviyat”.:Toshkent – 2017
- 2)10-sinf adabiyoti. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashri.:Toshkent – 2017.
- 3)m.aniq.uz
- 4)uz.m.wikipedia.org